

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

<https://doi.org/10.15507/2311-2468.014.202601.020-029>

eISSN 2311-2468

EDN: <https://elibrary.ru/qfuhog>

<https://ogarev-online.ru>

УДК / UDC 331.101

Оригинальная статья / Original article

«Кадровый суверенитет»: анализ теоретико-методологических подходов

О. О. Исаева ✉, П. Г. Веряскин

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет,
Саранск, Россия

✉ z-olechka-o@mail.ru

Аннотация

Введение. В условиях современных геополитических вызовов на фоне необходимости сохранить технологический суверенитет актуализируется проблема кадрового обеспечения национальной экономики. Цель исследования заключается в систематизации теоретико-методологических подходов к определению содержания «кадрового суверенитета» для формирования модели механизмов его обеспечения в Российской Федерации.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили анализ нормативно-правовых документов стратегического планирования РФ и системный обзор научных публикаций по проблематике кадрового суверенитета. Применялись методы концептуального анализа, сравнительного правоведения и междисциплинарного синтеза.

Результаты исследования. Выявлены и систематизированы основные теоретические подходы к пониманию кадрового суверенитета: безопасностный, экономико-управленческий, социально-демографический и интегральный. Определены структурные компоненты и разработана многоуровневая модель механизмов его обеспечения.

Обсуждение и заключение. Обоснована необходимость интегративного подхода к пониманию кадрового суверенитета как комплексного социально-экономического феномена, а также целесообразность разработки целостной государственной стратегии его обеспечения на основе предложенной модели. Результаты исследования могут быть полезны органам как государственной власти при формировании кадровой политики, так и научному сообществу для дальнейшей разработки диагностического инструментария в данной области.

Ключевые слова: кадровый суверенитет, человеческий капитал, национальная безопасность, теоретико-методологические подходы, механизмы обеспечения, стратегическое планирование

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке внутривузовского научного гранта в области гуманитарных, естественных и инженерно-технических наук ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 2025 г.

© Исаева О. О., Веряскин П. Г., 2026

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Для цитирования: Исаева О.О., Веряскин П.Г. Теоретико-методологические подходы к определению «кадрового суверенитета». *Ogarev-online*. 2026;14(1):020-029. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.014.202601.020-029>

"Personnel Sovereignty": An Analysis of Theoretical and Methodological Approaches

O. O. Isaeva ✉, P. G. Veryaskin

National Research Mordovia State University,
Saransk, Russia
z-olechka-o@mail.ru

Abstract

Introduction. In the context of modern geopolitical challenges, against the background of the need to preserve technological sovereignty, the problem of staffing the national economy is becoming relevant. The purpose of the study is to systematize theoretical and methodological approaches to determining the content of "personnel sovereignty" in order to form a model of its enforcement mechanisms in the Russian Federation.

Materials and Methods. The methodological basis of the study was an analysis of the regulatory documents of the strategic planning of the Russian Federation and a systematic review of scientific publications on the issues of personnel sovereignty. The methods of conceptual analysis, comparative law and interdisciplinary synthesis were applied.

Results. The main theoretical approaches to understanding personnel sovereignty are identified and systematized: security, economic and managerial, socio-demographic and integral. The structural components have been identified and a multilevel model of its support mechanisms has been developed.

Discussion and Conclusion. The necessity of an integrative approach to understanding personnel sovereignty as a complex socio-economic phenomenon is substantiated, as well as the expediency of developing an integrated state strategy to ensure it based on the proposed model. The results of the study can be useful to both public authorities in shaping personnel policy and the scientific community for further development of diagnostic tools in this field.

Keywords: personnel sovereignty, human capital, national security, theoretical and methodological approaches, ensuring mechanisms, strategic planning

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Funding. The research was carried out with the financial support of the intra-university scientific grant in the field of humanities, natural, and engineering sciences of the National Research Mordovia State University, 2025.

For citation: Isaeva O.O., Veryaskin P.G. Theoretical and Methodological Approaches to Defining «Personnel Sovereignty». *Ogarev-online*. 2026;14(1):020-029. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.014.202601.020-029>

ВВЕДЕНИЕ

Современные вызовы глобальной конкуренции, технологической трансформации и геополитической нестабильности обусловили необходимость переосмысления подходов к обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. В этом контексте категория «кадровый суверенитет» приобретает особую научную и практическую значимость, становясь важным элементом стратегии устойчивого развития государства.

Несмотря на растущий интерес научного сообщества к подобной проблематике, в настоящее время отсутствует единое понимание содержания названного социально-экономического явления и не разработана комплексная система механизмов обеспечения.

Актуальность исследования определяется наличием существенных методологических лакун в теоретическом осмыслении феномена кадрового суверенитета и фрагментарностью его нормативно-правового закрепления. Существующие научные подходы демонстрируют значительный разброс в интерпретации содержания понятия, что затрудняет формирование целостной государственной политики в данной сфере. Социальную проблему, раскрываемую в статье, составляет нарастающее противоречие между объективной потребностью страны в устойчивом, самообеспечивающемся и мотивированном человеческом капитале для решения стратегических задач и отсутствием скоординированной системы его воспроизводства, распределения и закрепления, особенно на региональном уровне и в сельской местности.

Важность обеспечения кадрового суверенитета страны была отмечена Президентом РФ на заседании Совета по национальным проектам в августе 2023 года. Затем, с января 2025 года началась реализация Национального проекта «Кадры», нацеленного на снижение дефицита специалистов на рынке труда за счет развития системы образования и подготовки кадров в соответствии с современными вызовами и задачами технологического развития.

Целью исследования является систематизация теоретико-методологических подходов к определению содержания «кадрового суверенитета» и разработка на этой основе концептуальной модели механизмов его обеспечения в Российской Федерации.

Научная новизна исследования заключается в разработке интегрального подхода к пониманию кадрового суверенитета, синтезирующего положения различных теоретических концепций и учитывающего современные вызовы национальной безопасности России.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Анализ научной литературы по проблематике кадрового суверенитета позволяет выделить несколько основополагающих направлений, которые формируют теоретическое поле для данного исследования.

Первое и наиболее разработанное направление связывает кадровый суверенитет с вопросами экономической и национальной безопасности. Работы Н. Ю. Анисимовой [1], В. В. Земскова [2], Е. В. Максютинной [3] рассматривают его как неотъемлемый элемент устойчивости государства, акцентируя внимание на противодействии таким угрозам, как утечка умов, демографический кризис и критическая зависимость от иностранных специалистов в стратегически важных отраслях. В таком контексте кадровый суверенитет выступает инструментом защиты национальных интересов.

Второе направление фокусируется на взаимосвязи кадрового и технологического суверенитета и рассматривает первый как фундаментальное условие для инновационного развития. Исследования М. И. Литвиной и С. С. Эгина [4], Е. Г. Бондаря и др. [5], И. В. Шацкой и др. [6] обосновывают тезис о том, что достижение технологической независимости невозможно без самостоятельного воспроизводства высококвалифицированных

кадров. Третье направление представлено работами, посвященными управленческим и организационным механизмам обеспечения кадрового суверенитета. Так, Е. Б. Тищенко и В. О. Бевза [7] исследуют его через призму функционирования кадрового резерва, смещая акцент на практические инструменты балансирования спроса и предложения на рынке труда.

Несмотря на растущее количество публикаций, в научном сообществе сохраняется методологический разброс. Существующие подходы анализируют преимущественно отдельные аспекты феномена (безопасностные, экономические, демографические), но не предлагают целостной концептуальной модели, интегрирующей их в единую систему. Восполнение этого пробела путем синтеза различных теоретических перспектив является одной из задач данного исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методологическую основу исследования составили принципы системного подхода, позволившего рассмотреть кадровый суверенитет как комплексный социально-экономический феномен. В работе применялся ряд общенаучных и специальных методов познания.

В качестве материалов исследования использовались: нормативно-правовые акты стратегического планирования Российской Федерации; аналитические доклады экспертных организаций (например, Аналитического центра при Правительстве РФ, Агентства стратегических инициатив), отражающие современное состояние проблемы кадрового дефицита и региональных диспропорций.

Метод концептуального анализа применялся для выявления содержательных характеристик в различных теоретических подходах, выделенных в ходе обзора литературы. Сравнительно-правовой метод использовался при анализе нормативной базы, регулирующей отдельные аспекты кадрового суверенитета. Метод междисциплинарного синтеза позволил интегрировать достижения различных научных дисциплин (экономики, права, демографии, управления) для разработки интегрального подхода к пониманию и обеспечению кадрового суверенитета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенный анализ нормативно-правовой базы позволяет констатировать отсутствие прямого законодательного закрепления термина «кадровый суверенитет»¹. Однако его концептуальные основания обнаруживаются в системе стратегических приоритетов государства. Так, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации акцент на обеспечении суверенитета и независимости государства имплицитно включает кадровую составляющую. Особого внимания заслуживает положение о защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, создающее аксиологический фундамент кадрового суверенитета. Значимой представляется признание угрозой национальной безопасности деятельности иностранных государств в рамках переманивания высококвалифицированных специалистов и недобросовестной конкуренции в сфере подготовки кадров.

¹ О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046> (дата обращения: 30.10.2025).

Демографическая политика Российской Федерации формирует количественную основу кадрового суверенитета через установление целевых показателей воспроизводства населения². Государственные программы научно-технологического развития и содействия занятости ориентированы на качественный аспект – формирование конкурентоспособного человеческого капитала, отвечающего потребностям экономики знаний³. Таким образом, осуществляется фрагментарное нормативное регулирование отдельных аспектов кадрового суверенитета при отсутствии целостной концепции.

Анализ экспертных отчетов, в частности мониторинговых материалов Аналитического центра при Правительстве РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ), подтверждает актуальность рассматриваемой проблемы для критических отраслей и региональную диспропорцию кадрового потенциала. Эти данные подчеркивают практическую значимость разработки целостного подхода, выходящего за рамки фрагментарных мер⁴.

Проведенный анализ научной литературы позволил не только выделить, но и содержательно раскрыть четыре основных теоретических подхода к пониманию содержания категории «кадровый суверенитет», систематизировав их теоретические основания, а также связанные с ними принципы регулирования и значимые документы (таблица).

Безопасный подход рассматривает кадровый суверенитет как неотъемлемый элемент экономической безопасности государства. Как отмечает В. В. Земсков [2], в рамках этого подхода акцентируется способность национальной экономики противостоять внешним и внутренним угрозам кадровому потенциалу. Главными рисками признаются утечка умов, демографический кризис, а также критическая зависимость от иностранных специалистов в стратегически важных отраслях. Данный подход, однако, часто ограничивается констатацией угроз, уделяя меньше внимания позитивным механизмам формирования кадрового потенциала.

Таблица. Сравнительный анализ теоретических подходов к определению кадрового суверенитета

Table. Comparative analysis of theoretical approaches to defining personnel sovereignty

Характеристика / Characteristic	Подход / Approach			
	безопасный / security-based	экономико-управленческий / economic-managerial	социально-демографический / socio-demographic	интегральный / integrative
1	2	3	4	5
Главная идея / Main idea	Противодействие угрозам кадровому потенциалу / Counteracting threats to personnel potential	Баланс спроса и предложения на рынке труда / Balance of supply and demand in the labor market	Воспроизводство населения как основа трудового потенциала / Population reproduction as the foundation of labor potential	Комплексное единство всех компонентов кадрового суверенитета / Comprehensive unity of all components of personnel sovereignty

² Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/26299> (дата обращения: 30.10.2025).

³ О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 28.02.2024 № 145. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358?ref=supernova.is> (дата обращения: 30.10.2025); Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года [Электронный ресурс] : Распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р. URL: <http://government.ru/docs/48570/> (дата обращения: 30.10.2025); О научно-технологическом развитии Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 23.06.2016 № 360-ФЗ. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046> (дата обращения: 30.10.2025).

⁴ Агентство стратегических инициатив [Электронный ресурс]. asi.ru : сайт. URL: <https://asi.ru/> (дата обращения: 30.10.2025).

Окончание таблицы / End of table

1	2	3	4	5
Основной объект анализа / Main object of analysis	Угрозы национальной безопасности (утечка умов, зависимость от иностранных специалистов) / Threats to national security («brain drain», dependence on foreign specialists)	Системы управления человеческими ресурсами / Human resource management systems	Демографические и миграционные процессы / Demographic and migration processes	Взаимосвязь демографических, образовательных, отраслевых, ценностных и территориальных факторов / Inter-connection of demographic, educational, sectoral, value-based, and territorial factors
Преимущества / Advantages	Высокая значимость для госбезопасности / High relevance for state security	Практическая ориентированность / Practical orientation	Долгосрочная перспектива / Long-term perspective	Системность, комплексность / Systematic and comprehensive nature
Ограничения / Limitations	Преимущественно реактивный характер / Predominantly reactive nature	Недоучет демографических и ценностных факторов / Underestimation of demographic and value-based factors	Недостаточное внимание к текущим запросам экономики / Insufficient attention to the current demands of the economy	Сложность операционализации и реализации на практике / Difficulty of operationalization and practical implementation
Принципы и методы регулирования / Principles and methods of regulation	Принцип превентивности, сдерживания угроз. Методы: мониторинг кадровых рисков, защитные меры (в том числе правовые) в стратегических отраслях / Principle of prevention, threat deterrence. Methods: monitoring of personnel risks, protective measures (including legal) in strategic sectors	Принцип эффективности и сбалансированности. Методы: прогнозирование потребностей, управление спросом и предложением на рынке труда, развитие систем квалификаций / Principle of efficiency and balance. Methods: forecasting of needs, managing labor supply and demand, development of qualification systems	Принцип устойчивого воспроизводства. Методы: демографическое прогнозирование, миграционная политика, социальная поддержка семей / Principle of sustainable reproduction. Methods: demographic forecasting, migration policy, social support for families	Принцип системности и межведомственной координации. Методы: стратегическое планирование, междисциплинарный синтез, разработка комплексных индикаторов / Principle of systematicity and interdepartmental coordination. Methods: strategic planning, interdisciplinary synthesis, development of comprehensive indicators
Главный нормативный документ / Key regulatory document	Стратегия национальной безопасности РФ / National Security Strategy of the Russian Federation	Национальный проект «Кадры» / National project "Personnel"	Концепция демографической политики РФ / Concept of the Demographic Policy of the Russian Federation	Предполагает синтез документов предыдущих подходов в единую стратегию / Implies synthesis of documents from previous approaches into a single strategy

Источник: таблица составлена авторами по результатам исследования.

Source: in the article, table is compiled by the authors to the results of research.

Экономико-управленческий подход трактует кадровый суверенитет через призму сбалансированности спроса и предложения на рынке труда. Этот ракурс, развиваемый в работах Е. Б. Тищенко и В. О. Бевза [7], фокусируется на обеспечении потребностей экономики

в квалифицированных кадрах и эффективности использования человеческого потенциала. Особое внимание уделяется механизмам управления человеческими ресурсами на макро- и микроуровнях. Сильной стороной подхода является его практико-ориентированность, слабой – возможное преуменьшение ценностных и демографических факторов.

Социально-демографический подход акцентирует воспроизводственные аспекты кадрового суверенитета. Опираясь на методологию демографических исследований, он рассматривает демографическую политику и воспроизводство населения как фундамент формирования устойчивого трудового потенциала страны. В рамках данной парадигмы анализируются количественные и качественные характеристики населения, определяющие долгосрочные возможности кадрового самообеспечения. Подход необходим для долгосрочного планирования, но без учета экономико-управленческих механизмов не может обеспечить оперативное реагирование на вызовы рынка труда.

Формирующийся в современных исследованиях, в том числе в работах Н. Ю. Анисимовой [1] и М. И. Литвиной [4], интегральный подход рассматривает кадровый суверенитет как комплексный феномен. Он синтезирует элементы предыдущих подходов и учитывает способность национальной социально-экономической системы к самостоятельному воспроизводству, развитию и сохранению человеческого капитала, необходимого для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития. Данной позиции придерживаются и авторы ряда публикаций [8–10].

На основе проведенного анализа и в развитие интегрального подхода в рамках настоящего исследования под кадровым суверенитетом понимается состояние защищенности и самостоятельности национальной социально-экономической системы, характеризующееся ее способностью к устойчивому воспроизводству, развитию, сохранению и эффективному использованию человеческого капитала, необходимого и достаточного для обеспечения национальной безопасности, технологической независимости и устойчивого развития страны. Данное определение интегрирует значимые аспекты рассмотренных подходов, а именно способность противостоять угрозам (безопасностного подхода), сбалансированность и эффективность использования (экономико-управленческого подхода), демографическую основу (социально-демографического подхода) и системную целостность (интегрального подхода).

На основе интегрального подхода предлагается структура кадрового суверенитета, включающая следующие компоненты:

- а) демографический (количественное воспроизводство населения);
- б) образовательно-квалификационный (качество человеческого капитала);
- в) отраслевой (обеспеченность кадрами критических отраслей экономики);
- г) ценностно-мотивационный (идентификация с национальными интересами);
- д) территориальный (сбалансированное распределение кадрового потенциала по регионам).

Предполагается разработать многоуровневую модель механизмов обеспечения кадрового суверенитета. На макроуровне предполагается реализация скоординированной государственной политики в сферах образования, науки, демографии и миграции. Мезоуровень включает региональные программы кадрового обеспечения и отраслевые системы квалификаций. Микроуровень подразумевает развитие корпоративных систем управления человеческими ресурсами и стимулирование индивидуальной образовательной активности.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение метода междисциплинарного синтеза позволило установить, что существующие теоретические подходы к пониманию кадрового суверенитета – безопасностный, экономико-управленческий и социально-демографический – не противоречат друг другу, а раскрывают различные аспекты единого комплексного феномена. Проведенный сравнительный анализ подтверждает правомерность и обосновывает необходимость разработки интегрального подхода, который учитывает многослойную природу кадрового суверенитета как единства демографических, образовательных, отраслевых, ценностных и территориальных компонентов.

Проведенное исследование позволило выявить существенный парадокс в области обеспечения кадрового суверенитета Российской Федерации. С одной стороны, как показал анализ выступления Президента РФ и запуск Национального проекта «Кадры», на высшем политическом уровне существует четкое понимание критической важности данной проблемы для национальной безопасности и технологического развития страны. С другой стороны, нормативно-правовой анализ демонстрирует отсутствие единого концептуального подхода к категории кадрового суверенитета, а также фрагментарность регулирования на практике, когда отдельные аспекты кадрового суверенитета рассматриваются изолированно в различных стратегических документах.

Выявленное противоречие заключается в следующем: целостная, многокомпонентная природа кадрового суверенитета, требующая скоординированных усилий в области демографии, образования, экономики, региональной политики и идеологии, сталкивается с ведомственной и документальной разобщенностью его регулирования. Например, демографическая политика не имеет прямой операциональной связи с задачами технологического развития, а вопросы утечки умов, обозначенные в Стратегии национальной безопасности, не всегда находят отражение в конкретных мерах содействия занятости. Это обуславливает необходимость разработки комплексной государственной стратегии обеспечения кадрового суверенитета.

Предложенная многоуровневая модель позволяет преодолеть обозначенный разрыв через координацию усилий на макро-, мезо- и микроуровнях. Особое значение приобретает синхронизация запущенного Национального проекта «Кадры» с положениями Стратегии национальной безопасности и другими стратегическими документами.

Практическая значимость исследования определяется тем, что разработанная структурно-функциональная модель обеспечения кадрового суверенитета может служить основой для формирования единой государственной политики в области кадрового суверенитета. Выделение структурных компонентов кадрового суверенитета позволяет создать систему диагностики его состояния и мониторинга, а многоуровневая модель механизмов обеспечения – разработать конкретные управленческие решения для каждого уровня.

Перспективы дальнейших исследований видятся в следующих направлениях:

– разработка системы количественных и качественных индикаторов для оценки состояния каждого компонента кадрового суверенитета;

- проведение сравнительного анализа практик обеспечения кадрового суверенитета в странах с различными моделями экономики;
- исследование влияния цифровой трансформации и искусственного интеллекта на воспроизводство человеческого капитала;
- разработка методики оценки эффективности региональных программ кадрового обеспечения.

Подчеркнем, что обеспечение кадрового суверенитета представляет собой не разовую кампанию, а непрерывный процесс стратегического управления, требующий координации усилий государства, бизнеса и образовательных институтов. Интегральный подход, предложенный в исследовании, создает теоретико-методологическую основу для формирования целостной государственной политики, способной адекватно ответить на современные вызовы в области воспроизводства человеческого капитала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимова Н.Ю. Формирование кадрового суверенитета государства в цифровой экономике. *Экономика и предпринимательство*. 2022;11(148):274–278. <https://doi.org/10.34925/EIP.2022.148.11.052>
2. Земсков В.В. Концепция кадрового суверенитета как инструмента обеспечения экономической безопасности. *Вестник евразийской науки*. 2023;15(S2). <https://elibrary.ru/ppgmgt>
3. Максютин Е.В. Мониторинг кадровой безопасности региона (на примере Республики Татарстан). *Управление устойчивым развитием экономических систем в цифровую эпоху*. 2022;5:309–327. <https://doi.org/10.18720/IEP/2022.5/11>
4. Литвина М.И., Эгин С.С. Роль кадровой политики государства в обеспечении технологического суверенитета: вызовы и возможности. *Наука в жизни человека*. 2025;(2):183–191. <https://elibrary.ru/cmbsbo>
5. Бондарь Е.Г., Пешкова Г.Ю., Пилипенко Е.А. Государственная политика Российской Федерации в области технологического развития: управление кадровыми рисками как инструмент достижения технологического суверенитета. *Вестник евразийской науки*. 2024;16(4): 57ECVN424. <https://doi.org/10.15862/57ECVN424>
6. Шацкая И.В., Шпак А.В., Жданов Э.Р., Харина О.С., Яфизова Р.А. Анализ факторов развития кадрового потенциала в условиях обеспечения технологического суверенитета России. *Наука и бизнес: пути развития*. 2024;11(161):185–189. <https://elibrary.ru/aaplz>
7. Тищенко Е.Б., Бевза В.О. Кадровый суверенитет как цель функционирования системы кадрового резерва. *Russian Journal of Management*. 2022;10(4)100–111. <https://elibrary.ru/dunact>
8. Блинова Т.Н., Федотов А.В., Коваленко А.А. Механизмы и ограничения ликвидации дефицита кадров с высшим образованием – региональный и отраслевой аспект. *Университетское управление: практика и анализ*. 2023;27(4):7–22. <https://doi.org/10.15826/umpa.2023.04.030>
9. Мамонкина, Е.В. Исаева О.О. Закрепление сельского населения в контексте формирования кадрового суверенитета региона. *Финансы и управление*. 2025;(4):213–229. <https://doi.org/10.25136/2409-7802.2025.4.77180>
10. Исаева О.О., Мамонкина Е.В. Социологическое исследование динамики и причин миграции сельского населения в Республике Мордовия. *Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве*. 2026;12(131):246–256. <https://doi.org/10.33938/2512-246>

REFERENCES

1. Anisimova N.Yu. Formation of State Personnel Sovereignty in the Digital Economy. *Economics and Entrepreneurship*. 2022;(11):274–278. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.34925/EIP.2022.148.11.052>
2. Zemskov V.V. The Concept of Personnel Sovereignty as a Tool for Ensuring Economic Security. *Bulletin of Eurasian Science*. 2023;15(S2). (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/ppgmgt>
3. Maksyutina E.V. Monitoring of Regional Personnel Security (on the Example of the Republic of Tatarstan). *Management of Sustainable Development of Economic Systems in the Digital Age*. 2022;5:309–327. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.18720/IEP/2022.5/11>
4. Litvina M.I., Egin S.S. The Role of State Personnel Policy in Ensuring Technological Sovereignty: Challenges and Opportunities. *Science in Human Life*. 2025;(2):183–191. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/cmbsbo>

5. Bondar E.G., Peshkova G.Yu., Pilipenko E.A. State Policy of the Russian Federation in the Field of Technological Development: Personnel Risk Management as a Tool for Achieving Technological Sovereignty. *Bulletin of Eurasian Science*. 2024;16(4). (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.15862/57ECVN424>
6. Shatskaya I.V., Shpak A.V., Zhdanov E.R., Kharina O. S., Yafizova R. A. Analysis of Factors for the Development of Personnel Potential in the Context of Ensuring Russia's Technological Sovereignty. *Science and Business: Ways of Development*. 2024;(11):185–189. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/aapljz>
7. Tishchenko E.B., Bevza V.O. Personnel Sovereignty as the Goal of the Personnel Reserve System Functioning. *Russian Journal of Management*. 2022;10(4):100–111. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/dunact>
8. Blinova T.N., Fedotov A.V., Kovalenko A.A. Mechanisms and Limitations of Eliminating the Shortage of Higher Education Personnel – Regional and Industry Aspect. *University Management: Practice and Analysis*. 2023;27(4):7–22. <https://doi.org/10.15826/umpa.2023.04.030>
9. Mamonkina, E.V., Isaeva, O.O. Retention of Rural Population in the Context of Forming Regional Personnel Sovereignty. *Finance and Management*, 2025;(4):213–229. (In Russ.). <https://doi.org/10.25136/2409-7802.2025.4.77180>
10. Isaeva, O.O., Mamonkina, E.V. Sociological Study of the Dynamics and Causes of Rural Population Migration in the Republic of Mordovia. *Economics, Labor, Management in Agriculture*. 2026;12(131), 246–256. (In Russ.). <https://doi.org/10.33938/2512-246>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Исаева Ольга Олеговна, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры статистики и информационных технологий в экономике и управлении Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9212-3686>, Scopus ID: 57191528557, SPIN-код: 1309-1920, z-olechka-o@mail.ru

Веряскин Павел Геннадьевич, аспирант Экономического института Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д.68), ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1407-1386>, SPIN-код: 6083-7065, upg006@bk.ru

ВКЛАД АВТОРОВ

Исаева Ольга Олеговна – руководство проектом, анализ и дополнение текста статьи; научное руководство; написание рукописи – рецензирование и редактирование.

Веряскин Павел Геннадьевич – сбор и обработка материалов; анализ и подготовка первоначального варианта статьи; разработка концепции; проведение исследования; написание черновика рукописи.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Поступила 04.11.2025; одобрена после рецензирования 28.11.2025; принята к публикации 09.02.2026.

ABOUT THE AUTHORS

Olga O. Isaeva, Cand.Sci. (Econ.), Senior Lecturer of the Chair of Statistics and Information Technologies in Economics and Management, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya Str., Saransk 430005, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9212-3686>, Scopus ID: 57191528557, SPIN-code: 1309-1920, z-olechka-o@mail.ru

Pavel G. Veryaskin, Postgraduate student at the Economic Institute, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk, 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1407-1386>, SPIN-code: 6083-7065, upg006@bk.ru

CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

O. O. Isaeva – project management; analysis and addition of the text of the article.

P. G. Veryaskin – collection and processing of materials; analysis and preparation of the initial version of the article.

The authors have read and approved the final manuscript.

Submitted 06.11.2025; revised 15.09.2025; accepted 22.09.2025.